

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SPORT LEKSEMASINI O'RGANISHNING
AHAMIYATI

Xolmatova Zarnigor Zokirovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi.

zarnigorxolmatova@gmail.com

Mengboyev Azizbek Alijon o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti kata o'qituvchisi, f.f.f.d., (PhD)

Ilmiy rahbar.

azizbek_mengboyev@tues.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20261972>

Annotatsiya. Hozirgi kunda lug'at tarkibining asosini turli terminologik tizimlarsiz tasavvur qilishimiz qiyin. Terminlarni o'rganishdan asosiy maqsad, ingliz va boshqa tillardan kelib tushayotgan sportga oid so'zlarni o'zbek tilimizga mos keladigan so'zga almashtirish hamda tarjima qilishdir.

Tilshunoslik orqali, biz bir necha tildagi terminlarning leksik –semantikasi va uningxususiyatlariga to'xtalamiz. Ushbu tezisda, ham sport terminlari, ingliz va o'zbek tillarida sport ga oid terminlar, ularning leksik –semantik xususiyatlariga oid tahlillar turli adabiyotlardan foydalangan holda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Stermin, leksik, semantik, sport, kurash, futbol, sport jang san'ati, ibora.

Termin so'zi lotincha “terminus” -chek, chegara, chegara belgisi kabi ma'nolarga ega bo'lib, fan -texnika, boshqa sohaga oid narsa haqida aniq tushunchani ifodalaydigan ishlatilish doirasi shular bilan chegaralangan. A.Reformatskiyning terminga oid ta'rif berar ekan, “Terminlar -bu maxsus so'zlardir” degan xulosaga keladi. V.P.Danilenkoning e'tirof etilishicha, jamiyatda sodir bo'ladigan har qanday jarayonning in'ikosi dastavval terminologiyada o'z ifodasini topadi yoki muayyan terminlarning transformatsiyon o'zgarishi oqibatida voqealanadi.

O'zbek sport terminologiyasida ingliz tilidan kelib chiqqan so'zlar juda ko'p, chunki aksariyat inglizcha boks terminlarini o'zbek tiliga tarjima qilish va uning muqobil variantini topish xuddi, o'zbek kurashi sport turi singari ilojsizdir.

Chunki, kurashning ham vatani O'zbekiston bo'lgani uchun undagi «kurash», «chala», «yelbosh» singari terminlar kurash sport turi bilan shug'ullanuvchi boshqa mamlakatlarga keng yoyilganidek, boks terminlari ham o'zgarmasdan asl holidek qo'llaniladi.

Masalan: “swin” –“uzoq masofadan yuborilgan yon zarb”, “uppercut” -“jag` qismiga pastki tomondann yuborilgan zarba”.

Shuningdek, tilshunoslikning “semantika” deb nomlangan sohasi aynan “ma'noni o'rganuvchi” hisoblanadi.

Semantika (qadimgi yunoncha –“belgilovchi” -til birliklarining semantik ma'nosini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi. U tilda ma'noni qanday yaralishini tadqiq qiladi.

Har bir so'z lug'aviy ma'nosidan tashqari, kontekst tarkibida boshqa bir ma'nolardan ham qo'llanilish qonuniyatlari aniqlanadi. So'z yoki matn mazmunan ma'lum ma'nogaegaligi, uning ma'nosini tushunish va anglash demakdir.

May, 2026-yil

Semantika, nafaqat soʻzning qanday maʼno anglatishini, balki soʻzlar, soʻz birikmalari va gaplar, tilda maʼno yasash uchun qanday birlashmalarini ham tadqiq qiladi. Bundan tashqari, maʼno nima haqida gapirayotganini tushunishning ham bir usuli hisoblanadi.

T. Falla va P. A. Devisning “Solutions” kitobida sportga doir va boshqa faoliyatga doir bir qancha terminlar ingliz tilidan oʻzbek tiliga kirib kelmoqda, shular jumlasidan: BMXing, skateboarding, cycling, hockey, badminton, martial arts, football va hokazolar.

Agar, ingliz tilida “football” termini oʻzbek tiliga tarjima qilsak, oyoq toʻpi deb tarjima qilinsa, unda biz hamma joyda ham sport turning bir turi sifatida ogʻzaki nutqda, gapirayotganimizda, misol: “Bolalar, kelinglar “oyoq toʻpi”ga boraylik.” degan gapda, soʻzma-soʻz ingliz tili terminini ishlatib boʻlmaydi, oʻz maʼnosini yoʻqotgan boʻladi, shuning uchun ham sport terminining oʻzi oʻzgarmagan holatda qollaniladi. Bundan tashqari, -ist, -ing, -er, -ation suffikslari orqali sport terminlari hosil boʻladi.

Masalan: -er: announcer, boxer; -ation: qualification; -ing: cycling, skateboarding.

Sport terminologiyasida semantik soʻz qurilishi oʻziga xos koʻrinishga ega boʻlib, bunga soʻz birikmalarining quyidagicha yasalishi bilan misol keltirishimiz mumkin. Ikki soʻzdan iborat soʻz birikmalari terminlar:

Martial arts –harbiy oʻyinlar, sport jang sanʼati

Ice skating-muzlikda konki

Horse riding -otda yurish kabi soʻzlardan iborat soʻz birikmalari, ingliz va oʻzbek tillarini sport jang sanʼati terminologiyasidan kundalik hayotga kirib boruvchi iboralar bilan boyitmoqda. Aholi yashash tarzidan kelib chiqib terminlarning maʼnosi har bir tilda soʻz boyligiga qarab farqlanadi.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash joizki, termin tushunchasi va ingliz tilida leksik-semantik tushunchasi tilshunoslikdagi oʻrni, shuningdek sport terminlarining xususiyatlari haqida atroflicha maʼlumotlarga ega boʻldik. Yuqorida keltirilganidek, hozirgi oʻzbek adabiy tilida leksik-semantik boʻlishidan tashqari, soʻz maʼnosi va yasalishi ham alohida soha sifatida oʻrganilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Хамидулло Д «Узбек терминологияси «Тошкент»
2. Даниленко В.П» Русская терминология» Опыт лингвистического описания –М., Наука 1977
3. Абдиназаров, У. (2023). INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDA GIPPOLOGIK TERMINLARNING LINGVISTIK TADQIQI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(9).
4. Хошимхужаева, М. М. (2017). Мотивологический анализ английских, русских и узбекских фитонимов с компонентом-антропонимом. Проблемы истории, филологии, культуры, (1 (55)), 369-8. Mamatalieva N. Ingliz va oʻzbek tillarida “Vatan”mazmunli aforizmlarning semantikasi va strukturasi. Filol.fanlari falsafa doktori diss. Termiz, 2023. – 149 b

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

May, 2026-yil

5. Rakhmonkulova Yokutkhon Tukhtasin kizi. (2024). Philosophy of second language teaching. "XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar" Nomli Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi, 2(2), 54–58.
6. Raimov Lazizjon Alisherovich. (2023). Lexical-semantic and structural analysis of construction terminology: on the material of the uzbek and english languages. World Bulletin of Social Sciences, 22, 72-76.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH